

3. Єфремова Л.В. Проблеми вдосконалення методики та організації проведення оцінки майна / Л.В. Єфремова, С.Л. Єфремов // Бізнес-інформ № 1, 2013. – С. 249-251.

4. Кацман В. Е. Системный подход к повышению конкурентоспособности программ подготовки оценщиков в Российской Федерации // Современная конкуренция. 2012. №3. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-podhod-k-povysheniyu-konkurentosposobnosti-programm-podgotovki-otsenschikov-v-rossiyskoy-federatsii>.

5. Крум Э.В. Требования к специалисту в области оценочной деятельности на примере Российской Федерации / Э.В. Крум, Ю.И. Кундас // Перспективы развития риэлтерского бизнеса : сб. науч. ст. – Минск, 2012. – С. 21-25.

6. Пятковский О.И. Внедрение модели оценки объектов недвижимости на базе экспертных систем в образовательный процесс студентов в АлтГТУ / О.И. Пятковский, Л.В. Лютова. – Гарантии качества профессионального образования: тезисы докладов Международной научно-практической конференции. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2012. – С. 92-94.

7. Синяк Н.Г. Анализ образования в сфере управления недвижимостью в Беларуси / Н.Г. Синяк, А.Н. Долгих // Ценообразование на рынке недвижимости : тезисы докладов Международной научно-практической конференции, 26 октября 2011г., Минск / Государственный институт управления и социальных технологий БГУ . – Минск, 2011., С. 81-84.

8. Список субъектов оценочной деятельности. Сайт министерства юстиции Донецкой народной республики <http://www.minjust-dnr.ru/blog/2016/01/28/spisok-subektov-otsenочноj-deyatelnosti/> .

УДК 330.341.1

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перевозникова Е.В.,

*к.э.н., доцент кафедры менеджмента в производственной сфере,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г.Донецк*

В статье рассмотрена многоаспектная социальная природа инновационной деятельности. Внимание уделено раскрытию особенностей и институциональных ограничений макро-уровневых социальных инноваций в трансформационной экономике.

Ключевые слова: инновационное развитие, социальные последствия, экономическая эффективность, социальная справедливость

The article considers the multifaceted social nature of innovation activity. Attention is paid to the disclosure of the specifics and institutional limitations of macro-level social innovations in the transformational economy.

Keywords: *innovative development, social consequences, economic effectiveness, social justice*

Постановка проблемы. Инновационная деятельность имеет многоаспектную социальную природу. Аксиомой является тот факт, что экономические отношения имеют социальные последствия, поскольку они всегда социальные по своей природе. Именно экономический прогресс выступает как предпосылка социальных преобразований и социального развития вообще. Из-за весьма высокой значимости последних социальная удовлетворенность людей невозможна в тех государствах, которые являются слабыми, исходя из экономических позиций, и находятся на периферии мирового развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительное внимание исследователи уделяют конкретизации понятия социальных инноваций, их классификации, определению их особенностей [1, 2], раскрытию механизмов изменения социальных структур за счет индивидуальных действий [3-5], взаимосвязи инноваций и культуры [6, 7], изучению глобальных социальных инноваций [11], формированию системы социально-инновационного государственного управления [3, 5, 6] и др.

В то же время, несмотря на значительный научный интерес к социальной проблематике инновационного развития, остается немало нерешенных вопросов. Более подробного изучения требуют источники, особенности институционализации социальных инноваций, роль основных экономических субъектов в инновационном процессе.

Актуальность. За всю историю исследования инноваций можно наблюдать переход от технократического к социальному видению этих процессов. В анализ инноваций вошли такие элементы, как институты, общественное сознание, ценности, нормы, ожидания, настроения. Ведь, как убедительно показал опыт модернизаций, для успешного инновационного развития необходимо гармоничное взаимодействие его технологической составляющей с другими, менее исследованными, - институциональной и социально-ценностной. Поэтому в последние годы наблюдается расширение круга проблем инновационного развития за счет включения в анализ его социального контекста.

Целью статьи является рассмотрение многоаспектной социальной природы инновационной деятельности и раскрытие особенностей и институциональных ограничений социальных инноваций в трансформационной экономике.

Изложение основного материала исследования. Благодаря инновациям в социально-экономической системе происходит рациональное

использование ресурсов. Инвестиции в инновации обеспечивают более высокую отдачу, чем среднеотраслевая.

Положительный общественный эффект инноваций заключается в том, что они:

- направляют экономику на интенсивный путь развития;
- обеспечивают ускорение роста производительности факторов производства;
- способствуют перераспределению ресурсов на перспективные общественно-экономические направления;
- укрепляют статус страны, региона в глобальной экономике и национальную конкурентоспособность [1].

Мировой опыт убедительно доказал, что экономическая эффективность и социальная справедливость не являются альтернативными, взаимоисключающими факторами. Множество социальных факторов, в том числе образование, развитие науки и другие в одинаковой мере содействуют как росту экономической эффективности, так и утверждению социальной справедливости. И наоборот – отдача на самотек решения указанных вопросов, экономия на социальных затратах не только усиливают несправедливость в распределении благ, а и неизбежно приводят к снижению эффективности экономики, что и происходит в последние годы [8]. Взаимоувязка смежных областей государственного регулирования может быть обеспечена не только за счет одновременных действий, но и посредством обеспечения согласованности целей, задач и соответствующих показателей, а также межведомственной межуровневой координации [9]. Поэтому в ДНР провозглашен инновационный курс развития экономики, который должен поднять социальный и экономический уровень жизни населения.

Инновационный потенциал общества зависит от его интеллектуального потенциала. Так, каждый процент прироста ВВП сопровождается опережающим ростом инновационного потенциала. В целом, чем более высоким является уровень интеллектуального потенциала и объем ВВП, тем большими темпами возрастает и инновационный потенциал [10]. К сожалению, за последние годы темп роста объема научно-технических работ в ДНР опережал темп роста ВВП всего на 5-8%, а его доля в ВВП составляла менее 1%. Это свидетельствует о слабом влиянии инновационной деятельности на экономический рост.

Инновационную перестройку экономики большей частью обеспечивают научные кадры и их использование. В ДНР сложилась стойкая негативная тенденция уменьшения специалистов, которые выполняют научно-технические работы. Анализ динамики численности кадров высшей квалификации, которые имеют ученую степень, свидетельствует, что их количество постепенно возрастает, однако ухудшается возрастная структура. Существенно выросла часть научных работников предпенсионного возраста. Прослеживается несоответствие структуры подготовки кадров нуждам экономики. В системе профессионального образования больше половины

выпускников получают дипломы об образовании, что превышает имеющиеся потребности промышленности. Это потенциально содействует созданию условий для инновационного развития, однако неэффективное использование квалифицированных кадров и недостаточное качество их подготовки не обеспечивают полной реализации инновационных возможностей. В то же время ощущается недостаток специалистов инженерных специальностей, который сдерживает развитие инновационной деятельности. Например, на рынке работы в ДНР за последние годы спрос на таких специалистов, как инженер-программист, энергетик, механик, конструктор в 1,5-2 раза превышал предложение.

Устойчивая зависимость экономики от характера социальных отношений и инноваций в их сфере свойственна и очень остро ощущается в ДНР. Нынешние социально-экономические условия являются неблагоприятными для перехода республики к инновационному типу развития. С одной стороны, проектные инновации попадают на препятствия, порождаемые внутренне противоречивой институциональной системой, неэквивалентностью социально-экономического обмена, доминированием частных интересов, не только не сбалансированных с интересами общества, но и таких, которые им противоречат, криминализацией общественных отношений, дефицитом политической воли, направленной на реализацию крупных инноваций именно в социальной сфере.

С другой стороны, слабость гражданского общества, колоссальный уровень апатии в нем, энтропия инновационного потенциала, политические технологии, давление массовой культуры мешают природно-историческому инновационному обновлению, разворачиванию творческой энергии общественной самоорганизации, крайне необходимой для инновационного прорыва [7].

В связи с вышеупомянутым усиливается роль государства в повышении инновационной активности молодежи в регионе. Для этого со стороны государства нужны следующие действия:

- модернизация системы образования, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- разработка механизмов стимулирования инновационной активности работающих и работодателей;
- развитие системы страхования инновационной деятельности;
- обеспечение условий для использования лишь тех инноваций, которые государство в состоянии качественно контролировать и прогнозировать социальные последствия их внедрения;
- создание благоприятного инновационного климата в обществе за счет соответствующего идеологического информационного обеспечения и т.п.;
- проведение социологических исследований, направленных на выявление социокультурных ресурсов инновационного развития республики.

Первоочередными задачами республики становятся согласование интересов различных групп и слоев населения, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение условий их легальной самореализации, активной социально-инновационной деятельности, взаимного усиления и солидаризации государственных интересов с общественными.

Вместе с тем следует подчеркнуть необходимость обеспечения инновационного развития на микроуровне, что приближает его результаты непосредственно к отдельному работнику, влияет на показатели развития отдельного человека. Успешность социальной инновации зависит не только от усилий государства, но прежде всего от приемлемости ее элементов для людей, возможности усвоения и закрепления обществом определенных нововведений. Осуществляя инновационную деятельность, необходимо учитывать не только потребности, но и меру возможностей общества. В связи с этим нужно понять, какие социальные группы станут движущей силой инновационного прорыва, а кто останется равнодушным или будет оказывать сопротивление [7].

Выводы. Концептуально экономическое регулирование инновационной деятельности в рыночной экономике должно быть направлено на радикальное улучшение качества жизни и существенное повышение уровня жизни населения, которое предусматривает чрезвычайно широкий спектр социально-экономических явлений. Таким образом, регулирование инновационной деятельности – это многофункциональный, комплексный процесс, соответствующим образом организованный и согласованный на республиканском уровне с целью достижения общественно приемлемой меры благосостояния людей.

Список использованных источников

1. Басов Н. В. Инновация как фактор социальной самоорганизации / Н. В. Басов // Журн. социологии и социальной антропологии. – 2008.– Т. XI, № 4. – С. 185-203.
2. Романов В. Л. Социально-инновационный вызов государственному управлению [Электронный ресурс] / В.Л. Романов. – Режим доступа : <http://spkurdyumov.narod.ru/Romanov333.htm> .
3. Гольберт В. В. Социально-структурные аспекты инноваций и государственные стратегии мобилизации инновационного потенциала / В.В. Гольберт // Журн. социологии и социальной антропологии. – 2007. – Том X, № 4. – С. 94–111.
4. Заславская Т.И. Социальные результаты реформ и задачи социальной политики / Т.И. Заславская // Социетальная трансформация российского общества. – М.: Дело, 2002. – С. 170–183.
5. Докторович А.Б. Социальные инновации и развитие трудового потенциала стран СНГ / А.Б. Докторович // матер. Первого инновац. форума СНГ «Международное инновационное развитие и инновационное сотрудничество». – 2006. – С. 241–245.

6. Москалев И. Технологические основы социально-инновационного государственного управления [Электронный ресурс] / И. Москалев. – Режим доступа: <http://spkurdyumov.narod.ru/Moskalev23.htm>.

7. Набатова О.О. Соціальні інновації: поняття, види, суб'єкти / О.О. Набатова // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – № 6. – 2011. – С. 58-66.

8. Вакуленко Р.Я. Социальные аспекты государственного регулирования предпринимательства на современном этапе / Р. Я. Вакуленко, И. В. Логинова // Российское предпринимательство. – 2003. – Том 4. – № 2. – С. 18-23.

9. Проскурякова Л.Н. Социальные аспекты инновационной деятельности ОЭСР / Л.Н. Проскурякова // Вестник международных организаций. - №1 (27) – 2010 – С. 27-32.

10. Ивантер В. В Будущее России: инерционное развитие или инновационный прорыв? / В. В. Ивантер // – М.: Институт экономических стратегий, – 2008. – 152 с.

УДК 342.5: 331.107.5

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Суровцева А.А.,
*преподаватель кафедры хозяйственного права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье рассмотрены различные национальные модели социального партнерства. Исследовано место и роль государства в системе социального партнерства. Проведен анализ системы социального партнерства в Донецкой Народной Республике, даны рекомендации по ее совершенствованию.

Ключевые слова: социальное партнерство, органы государственной власти, социально-трудовые конфликты, неокорпоративизм, трипартизм.

Different national models of social partnership are considered in the article. The place and role of the state in the system of social partnership are investigated. The analysis of the system of social partnership in the Donetsk People's Republic was carried out, recommendations for its improvement were given.

Keywords: social partnership, public authorities, social and labor conflicts, neocorporatism, tripartism.